

TUPROQLARINI KIMYOVIY O'G'ITLAR BILAN IFLOSLANISHI OQIBATLARI VA UNI OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI.

Shoxistaxon Xalmatova^{1a}, Tadjibayeva Lolaxon^{2b}

1. Farg'ona Davlat Universiteti, Ekologiya kafedrası dotsenti,
 2. Farg'ona Davlat Universiteti, Ekologiya kafedrası o'qituvchisi
- e-mail: a) q.x.f.n. dmire905@gmail.com
b) lolaxontadjiboyeva1990@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada tuproqlarni antropogen va texnogen omillar ta'sirida bir necha yillar mobaynida tuproqda og'ir metallar, mineral o'g'itlar tarkibidagi nitrit va ftor asosiy haydov qatlami ostida to'planib qoladi. Ammo sohada mamlakatning haqiqiy sanitar-ekologik holatini baholash imkonini beruvchi zamonaviy inovatsion va axborat kommunikatsiya texnologiyalari mavjud emasligi ta'kidlangan. Tuproqqa yillar davomida sug'orish orqali tushayotgan yuzdan ortiq modda va kimyoviy birikmalar oxir oqibat tuproqqa tushib, uni degradatsiyaga uchratmoqda.

Kalit so'zlar: *degradatsiya, migratsiya, bufer, getrogen, gomogen, fitotoksin, to'planish, tarmoqlararo, innovatsiya, epidemiologiya.*

Abstract. In the article, under the influence of anthropogenic and man-made factors, heavy metals, nitrite and fluorine contained in mineral fertilizers accumulate in the soil under the main driving layer. However, it was noted that there are no modern innovative and information communication technologies that allow assessing the actual sanitary-ecological condition of the country. More than a hundred substances and chemical compounds that fall into the soil through irrigation over the years eventually fall into the soil and degrade it.

Key words: *degradation, migration, buffer, heterogeneous, homogeneous, phytotoxin, accumulation, cross-sectoral, innovation, epidemiology.*

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil PQ-2916-sonli qarorida mahalliy chiqindilar bilan bog'liq ishlarini amalga oshirish tizimlarini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarorida umumiy quvvati yiliga bir million tonnadan

ortiq maishiy chiqindilarni qayta ishlab chiqarishga ega bo'lgan ishlarni kompleks amalga oshirish klasterlarning tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda [1]. Ammo sohada mamlakatning haqiqiy sanitar-ekologik holatini baholash imkonini beruvchi zamonaviy inovatsion va

axborat kommunikatsiya texnologiyalari mavjud emasligi ta'kidlangan.

Ma'lumki, tabiiy ravishda tuproq va suv ifloslanishi inson va hayvonlar, o'simliklar uchun salbiy ta'sir etmaydi, chunki yog'inlar orqali havodagi turli birikma va moddalar yana tuproqqa qaytib tushadi. Zero havodagi zararli moddalarning tarqalishi tuproqda to'planishiga olib keladi, o'simliklar esa ularni qisman bo'lsada o'zlashtiradi, ya'ni havo-yog'inlar bilan-suv havzalari, daryolar-sug'orish suvi-tuproq aylanma harakat vujudga keladi.

Adabiyotlar tahlili

Tuproqqa yillar davomida sug'orish orqali tushayotgan yuzdan ortiq modda va kimyoviy birikmalar oxir oqibat tuproqqa tushib, uni degradatsiyaga uchratmoqda. Bu haqida G.Dobrovolskiy, L.Nikitin (2006) tuproqni sanitar-gigenik me'yorlashtirish (normallashtirish REM (ПДК)) asos qilib olinadi deb ta'kidlashgan. Bu modda inson salomatligiga zarar keltirmaydigan daraja ko'rsatgichi deb tushuniladi [2].

Tadqiqot metodologiyasi

Bu me'yorlashtirishda 4 ta asosiy ko'rsatgich asos qilib olinadi. Bular: translakatsion (tuproqlardagi zararli modda o'simlik orqali so'riladi) migratsion - havo orqali (havodan), migratsion - suv orqali va

umumiy sanitar (zararli modda tuproqni o'zini - o'zi tozalash xususiyatidan biofaoliyatini kamaytirish). Ayniqsa tuproq-o'simlik va o'simlikni zaharga nisbatan munosabatini bilish kerak. Zaharli moddalar tuproq-o'simlik munosabatini bilish kerak. Zaharli moddalar tuproq-o'simlik munosabatini ya'ni migratsion harakatlanishini bir necha omillar asosida aniqlanadi. Bunda asosiy o'rin toksikantni harakat tezligi va unga o'simlik munosabati masalasidir. Tuproqda zaharli moddalarning migratsion jarayoni to'liq tuproq turiga tuproqni ustki qismini o'simliklar bilan qoplanishiga va chirindi miqdori, granulometrik tarkibiga suv rejimi, harorat omili kabilarga bog'liqdir. Masalan qo'rg'oshin tuproqda qadmiyga qaraganda tezroq harakatlanadi, chunki qo'rg'oshinni kompleks eritmasi gumin kislotalari bilan qadmiy kompleksiga qaraganda 150 marta ko'proq birikib oladi. Qo'rg'oshin va simob tuproqni yuza qatlamida (10 sm) joy oladi. Qadmiy esa 30 sm gacha harakatlanadi mis va rux, simob va qo'rg'oshinni faqat 3-8 % gina 30-40 sm chuqurga tusha oladi [3].

Tahlil va natijalar

Og'ir metallarning migratsion harakati o'simliklarda quyidagi tartibda kechadi: ildiz-poya-barg-urug'-meva-tuganak. Ildizda hatto og'ir metallar miqdori 500-600 barobar ustki qismidan ortib ketadi, demak ildizda himoyalani (buferlik) imkoniyati katta ekan. (Jadval 1.)

Jadval 1. Bug'doyda qo'rg'oshin organlari bo'yicha taqsimlanishi mg/kg massa quruq massaga nisbatan I.Ilin, L.Stepanova (1990)

Qo'rg'oshin solish dozasi mg/kg	Qora tuproqda			Bo'z tuproq To'liq pishganda	Kul rang tuproqda		
	To'planish fazasi		To'liq pishganda		Tuplanish		To'liq pishish poyasida
	Ildiz	Barg			Ildiz	Barg	
0	4,1	3,5	0,6	0,7	5,9	3,9	0,4
50	13,0	3,6	0,5	0,7	47,0	3,8	0,4
100	21,0	3,6	0,5	0,5	81,0	4,8	0,5
500	127,0	6,0	0,7	0,9	7130	16,0	1,1
1000	238	9,0	0,7	0,7	12500	33,0	2,8
200	440	22,0	1,9	0,9	32400	76,0	5,0

O't o'simliklari orasida bardoshligi jihatidan o'simliklar quyidagicha o'rin olgan: Poaceae (boshqolilar), Fabaceae (dukkaklilar), Chenopodiaceae (sho'radoshlar). Masalan qo'rg'oshinning yuqori (Rb) miqdori o'simliklarda to'planadi. Kadmiyga nisbatan chidamlilik o'simliklarda quyidagicha: pomidor-suli-salat-

o'tloqzorlar-no'xot-ismaloq. Turli zamburug'lar o'z tanasida Hg, Se, Cd, Cu, Zu elementlarni ko'p miqdorda to'play oladi.

Og'ir metallar PDK si hozirgacha tuproq uchun yetarli ishlab chiqilmagan, chunki tuproq eritmasi boshqalarga qaraganda getrogenlik

sistemasiga ega (suvda va havoda gomogen xususiyat).

Yerlarni (tuproq) - ekologik holatini o'rganish qiyinligi va unga baho berish aniq bo'lmayotganligi sababi shundaki, ularda fitotoksinga nisbatan turlicha munosabatda bo'lishdir. Buni turli olimlar tomonidan tuproqni ustki qismi uchun topilgan ma'lumotlardan bilishimiz mumkin.

Ko'p yillik dala tajribalarida aniqlanishicha, fosfor o'g'itlarini (superfosfat) 3-4 marta ko'p miqdorda olinganda, uning tarkibidagi ftor (F) moddasi keskin kamayishi oqibatida azot miqdorini ortishi kuzatiladi.

Ayniqsa, g'o'za bargi va poyasida ko'paydi. Tajribadagi fosforsiz variantlarda mutloq solinmagan, (50, 100, 400 kg/ga) 50 kg/ga berilganda ham o'zgarishsiz qoldi. Lekin 400 kg/ga borilsa, ftorni ortishi kuzatildi [6].

Xulosa va takliflar

Qayd etilganlarga ko'ra, tuproqlardagi to'planadigan moddalar sug'orishlar oqibatida pastki qavatlarda o'tib to'planadi. Bu esa tuproq unumdorligini oshirish, mineral o'g'itlardan

foydalanish va suvdan samarali foydalanish uchun aniq tadbirlar qo'llanilishini talab etadi.

Bunda qishloq xo'jaligida tuproq unumdorligini, ekinlar diversifikatsiyasi, o'g'itlarni boshqarish, aylanmadan chiqqan yerlarni qaytadan aylanmaga kiritish masalalarini yechishda yangi texnologiyalarni qo'llashni talab etiladi. Bunday tadbirlar hosildorlikni oshishi, tuproq tarkibini va organik moddalar darajasini ta'minlab turish va yaxshilashga ko'maklashish, tuproq ekologik holatini yaxshilash, tuproq tarkibini ancha barqarorlashishiga yordam beradi.

Shuningdek, o'gitlardan ilmiy asoslangan holda foydalanish nafaqat mahsulot yetishtirish samaradorligini oshiradi, balki tuproq unumdorligini muttasil oshirib borish imkoniyati hamda atrof-muhitni ifloslanishini oldini oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasida maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori. 2017-yil PQ-2916 1-son.
2. Добровольский Г, Никитин Л. Охрана почв. М, МГУ, 2006
3. Илин И, Степанова Л. Разработка ПДК для орошаемых почв (рекомендация), 1980
4. Халматова, Ш., Усманова, Т., & Акрамов, А. (2022). Экологические последствия воздействия человека на растительный и животный мир. *Theory and analytical aspects of recent research*, 1(5), 547-554.
5. Zokirova, S. X., Xalmatova, S. M., Abdullayeva, M. T., & Axmedova, D. M. (2020). Vliyaniye pitatelnykh elementov iskusstvennogo i yestestvennogo ekranov v peske na rost, razvitiye xlopchatnika. *Universum: ximiya i biologiya*,(12-1 (78)).
6. Дышко В.Н. Формирование оптимального фосфатного режима почв и продуктивность севооборотов при использовании фосфоритов различных месторождений. Диссертация 2005.
7. Зокирова С.Х., & Тажибаева Л. (2023). Продуктивность хлопчатника на опытных участках центральных фергане. *Science and innovation*, 2 (Special Issue 6), 863-866. doi: 10.5281/zenodo.8007299
8. Таджибаева, Л. А. (2023). Значение "зеленой зоны" в охране окружающей среды, антропогенных ландшафтов. *Science and innovation in the education system*, 2(9), 29-33.